

குடும்ப அமைப்பியலில் பெண்கள்

முனைவர் மு. செல்வக்குமார்

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
தியாகராசர் கல்லூரி, மதுரை

முன்னுரை

மனித சமுதாயம், சமுதாய அறங்களைக் காப்பதற்காக அமைத்துக் கொண்ட சமூக நிறுவனம் குடும்ப அமைப்பாகும். குடும்பம் என்பதற்கு குழுமி வாழ்தல் என்று பொருள்படும். குடும்ப அமைப்பானது மனித சமுதாயத்தின் அங்கமாகும். குடும்பம் என்ற சொல்லைச் சேக்கிழார். “மனையறம்” எனக் குறிப்பிட்டு உள்ளார். “மனையறத்தின் வேர்சுசு குடும்பம் ஆகும். வள்ளுவரின் இல்லறம் மனையறமாகும். இல்லத்தில் இருந்து செய்யப்படும் அறங்கள், கடைப்பிடிக்கப்படும் நீதிகள், மாந்தர்கள் மேற்கொள்ளும் நடத்தைகள் யாவும் மனையறத்தின்பாற்படும்.

வினையை உயிராகக் கொள்ளும் கணவரைத் தாம் உயிராகக் கொண்டு பேணி வாழும் கடமையுடையவர் மனைப் பெண்டிர். இவரே மனைக்கு விளக்கமாகவும், மனையறத்தின் வேராகவும் இருந்து குடும்பநலம் பேணுபவர்கள். குடும்பத்தை மரமாக உருவகித்து அம்மரம், கிளை, பூ, காய், கனி இவற்றைத் தாங்கும் வேராக மனையாள் கொள்ளப்படுகிறாள். வேராகிய மனையாள் பூமியுள் புதைந்து நின்று மற்றவற்றைக் காத்து விழுதுகளாகிய மக்கட்பேற்றை உருவாக்கி வளமையோங்கச் செய்கிறாள். காதலொருவனை கைப்பிடித்து அவன் காரியம் யாவினும் கைகொடுத்து மனையறத்தை மாட்சி செய்கிறாள். மங்கையராய்பிறந்திடவே நல்ல மாதவம் செய்திட வேண்டும் இவ்வரிகள் பெண்பிறப்பின் உன்னதத்தன்மையை சிறப்பிப்பதாகும். இன்றைய உலகில் பெண்கள் இல்லாத துறைகளே இல்லை என்று கூறுமளவிற்கு பெண்களின் பங்களிப்பு அனைத்துத் துறைகளிலும் உள்ளது. இல்லாள் இல்லாத இல்லம் பாழ் என்ற பழமொழிக்கிணங்க பெண்களின் பங்களிப்பு அதிகளவு குடும்பத்திற்கே உரித்தாகின்றது. மெழுகாய் உருகி வாழ்பவள் பெண். குடும்ப அமைப்பு மிகமிக அற்புதமானது. அதில் பெண்ணின் பங்களிப்பு உன்னதமானது என்பதனை விளக்குவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

தலைவன் தலைவியின் நட்பு

மனிதனை வழிநடத்தில் செல்வது கண்கள். நாட்டை ஒளிபெறச் செய்வது பெண்கள். இதனை யாரும் மறுக்கவோ, மறைக்கவோ இயலாது.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233009>

பாரதியின் பெண்ணிய வரிகளால், பெண்கள் தங்கள் தடைகளைத் தகர்த்து எரிந்துள்ளனர். தலைவன், தலைவியிடையே இருவர் கடமைக்காக மட்டும் வாழாமல் ஒருவர்பால் ஒருவர் ஆழமான உயர்ந்த நட்புடையராயின் அக்குடும்ப அமைப்பின் முதல் வெற்றி. அந்நட்பு எதற்காகவும் எங்கேயும் எதனையும் விட்டுக்கொடுக்கும். இந்நட்பின் ஆழத்தை ஒரு தலைவி குறிப்பிடுகிறாள். தம் இருவருக்கும் இடையேயான நட்பு நிலத்தைவிடப் பெரியது. வாணவிட உயர்ந்தது. கடலைவிட ஆழமானது. குறிஞ்சிப்பூவிலிருந்து சேகரிக்கப் பட்டு சந்தன மரத்தில் வைக்கப்பட்டது. எத்துணை தூய்மையும் வலுவும் உடையதோ அதுபோன்ற தூய்மையும் வன்மையும் உடையது எம்நட்பு என்றாள். இத்தகைய நட்பு தலைவன் - தலைவியிடையே இருக்குமானால் வாழ்வில் பிரிவு, துன்பங்களுக்கு வழியே இல்லை எனலாம்.

“சுமங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்று அதன் நன்கலம் நன்மக்கட் பேறு”

(குறள் எண். 60)

என்ற குறளில் “மங்கலம்” என்று கூறுவது பெண்ணைத்தான். இன்னும் சிறப்பாகச் சொல்லப்போனால் பண்பும், பரிவும், பாங்கு கொண்ட தன்மை பெண்களால் மட்டுமே முடியும். அதுவும் பெண்தான் இச்சொல்லுக்கு உரியவர் என்பதை உணர்ந்து கூறியிருக்கிறார். அச்சம், நாணம், மடம், பயிர்ப்பு என்ற நால்வகை வடிவங்களாக வாழ்ந்து பண்டைத்தமிழ் மரபைப் போற்றியும் காத்தும் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள்.

“சுவிருந்து எதிர் கொள்ளவும் பொய்ச சூள் அஞ்சவும்

அரும்பெறல் புதல்வனை முயங்கக் காணவும்

ஆங்கு அவித்து ஒழியும் என் புலவி தாங்காது”

(கலித்தொகை. பா.எ.75 அடி2-3)

என்ற வரிகள் கணவரோடு தேரில் வரும் விருந்தினரை தலைவி வரவேற்று விருந்தினரை

உபசரிப்பதைத் தன் கடமையாய்கக் கொண்டிருப்பதால் இங்குப் பெண்பண்பாட்டின் மகுடம் கூறலாகிறது.

மனமொத்த வாழ்வும், தலைவன்மீது அன்பும்

உயிரொன்றிய காதற் பேறு அமைந்த தலைவன் - தலைவியர் தம்முள் ஒருவருக்கொருவர் தலைசிறந்த செல்வம் ஆவர். ஓராடையை இருகூறாக்கி உடுக்கும் வறுமையிலும்கூட, ஒருவரையொருவர் புரிந்துகொண்டு வாழும் வாழ்வே மனமொன்றிய குடும்ப வாழ்வு.

“ஒன்றன் கூறாடை உடுப்பவரே யாயினும் ஒன்னினார் வாழ்க்கையே வாழ்க்கை”

(கலித்தொகை.பா.எ.18 அடி5-6)

மனமொத்த கிழவனும் கிழத்தியும் கருத்தொருமித்து, ஆதரவுபட்ட இன்பத்தைப் பண்டைய தமிழர் ஊக்குவித்தனர். சங்ககாலப் பெண்டிர் வாழ்வைச் சுவைபட வாழ்ந்தனர். காதல் மணம் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தது. பெற்றோர் சம்மதம் கிடைக்காத போது காதலுடன் “உடன்போக்கு” சென்று கடிமணம் புரிதலும் நிகழ்ந்திருக்கிறது.

சங்க இலக்கியப் பாடல்கள் பெரிதும் தலைவியை மையமிட்டதாகவே காட்டப்பட்டுள்ளது. நெடுநல்வாடை, முல்லைப் பாட்டு ஆகியவற்றின் மையப்பொருளாக இல்-இருத்தல் என்னும் ஒழுக்கம் அமைகின்றது. தலைவியின் வருத்தநிலை பெரும்பாலும் தலைவனைப் பிரிதலால் உண்டாகிறது.

“இன்துயில் வதியுநன் காணாள் துயருழந்து நெஞ்சாற்றுப் படுத்த நிறைதபு புலம்பொடு”

(முல்லைப்பாட்டு. அடி80-81)

“இன்னே வருகுவர் இன்துணையோரென உகந்தவை மொழியவும் ஒல்லாள்இ மிகக கலுழ்ந்து”

(நெடுநல்வாடை அடி155-156)

என முல்லைப்பாட்டிலும், நெடுநல்வாடையிலும் தலைவியின் பிரித்துயர் கூறப்படுகிறது. இலக்கியங்களில் தலைவி, தலைவன்

நிலைப்பாட்டினைக் கூறும்பொழுது மனமொத்த வாழ்வையே வாழ்ந்து இருந்தனர் என்பதும் துயர்படுதல் தன்மை தலைவிக் கே உரியனவாக இருந்தமை புலனாகிறது.

பிரிதலும் காதற் உள்ளமும்

கற்புக்கும் காதலே அடிப்படை கற்புள்ளார் உயிருள்ளார். கணவன் பிரிந்திருந்தாலும் அவன் நலமாக இருக்கிறான் என்பதற்குக் கற்புடை மனைவியின் காதலும் உயிரும் அடையாளமாகும். இக்கருத்து ஒற்றுமையால் தான் பிரிவிலும் உயிர் பொறுத்து இருக்கிறது. இவர்கட்கு வாழ்தலே காதல், சாதலே பிரிவு என்பதாகும்.

“யாக்கைக்கு உயிர் இயைந் தன்ன நட்பின் அவ்வுயிர் வாழ்தலன்ன காதல், சாதலென்ன பிரிவறி யோனே”

(அகநானூறு பா.எ.339 அடி11-14)

என்ற பாடலின் வழி அறியலாம்.

விருந்தும் உபசரிப்பும்

நேற்றுவரை தந்தை வீட்டில் பாவை வைத்து விளையாடிய தலைவி இன்று தன் கணவனுக்காக உணவு தயாரிக்கிறாள். காந்தள் மென்விரலால் முளிதயிர் பிசைந்து, தாளிதம் செய்து சுவை குன்றாது செய்தாள் என்பதனை,

“தான் துழந்து அட்ட தீம்புளிப் பாகர் இனிதெனக் கணவன் உண்டலின் நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்ணுதல் முகனே”

(குறந்தொகை பா.எ.167. அடி4-6)

என்ற பாடலின்வழி அறியலாகிறது. விருந்து புறந்தருதலும், சுற்றம் ஓம்பலும் மனையாளின் பண்புகளாகத் தொல்காப்பியம் குறிப்பிடுகிறது. அக, முகமலர்ச்சியுடன் எந்நேரம் விருந்தினைப் பேணுதல் தமிழர் மரபு. நடு இரவிலும் பொருள் குறைவாக இருந்தபோதும் கூடத் தலைவி, இனிமையாக உபசரித்தமையை,

“அல்லிலாயினும் விருந்துவரின் உவக்கும் முல்லை சான்ற கற்பின் மெல்லியல்

குறுமகள் உறைவின் ஊரே”

(நற்றிணை பா.எ.142. அடி9-11)

“தவச்சிறிதாயினும் மிகப் பலரென்னாள் நீநெடும் பந்தருண் முறை யூட்டும் இற்பொலி மகருஉ”

(புறநானூறு பா.எ.331 அடி7-9)

என்ற வரிகளின் வாயிலாக விரும்பும் தோம்பலின் மாண்பு புலனாகிறது.

தலைவன் கருத்தறிந்து நடக்கும் தலைவி

கணவனின் கருத்தறிந்து ஒழுகுவது மனைவியின் கடமை, இத்தகு மனைவி கதிரவன் செல்லும் திசை நோக்கிச் செல்லும் நெருஞ்சிமலரை ஒத்தவளாவாள். கணவனுக்கு அவன் நினைத்த வினை முடித்தன்ன இளையோளாக இவன் விளங்குவதைப் பின்வரும் பாடல் அடிகள் புலப்படுத்தும்.

“வினை முடித்தன்ன இனியோள் மனை மாண் கூடரொடு படர் பொழுதெனவே”

(நற்றிணை பா.எ.3 அடி8-9)

செல்வக் குடியிலே பிறந்து தலைவி, தான் புருந்தவீட்டில் உவலைக் கூவர்கீழ்மானுண்டெஞ்சிய கலுழி நீரையும், தேன்கலந்த பாலினும் இனிது என பாராட்டுகிறாள். வறுமையில் வாடியபோதும் தன் பெற்றோர் உதவியை நாடினாள் அல்லள்.

“கொண்ட கொழுநன் குடிவறன் உற்றெனக் கொடுத்த தந்தை கொழுஞ்சோறு உள்ளாள்”

(நற்றிணை பா.எ.110 அடி10-11)

என்ற வரிகளின் வாயிலாக அறியலாம். குணத்தையே விரும்புவதே அன்பு. தலைவன் தலைவியின் குணத்தையே விரும்பினான். தலைவன் வினைமுடிகிறது. மீளுகையில், கண்ட காட்சிகள் யாவும் தன் தலைவியின் சாயலையும், குணத்தையும் நினைவு கூர்ந்தன. மயில் ஆடும்போதும், முல்லை மணக்கும்போதும், மான் மருளும் போதும் அவை தலைவியின் சாயல், கணம் தலைவியை நினைவுபடுத்துகிறது.

“நின்னேபோலும் மஞ்சை ஆலநின்

**நன்னுதல் நாரும் முல்லை மலர நின்னே
உள்ளி வந்தனென் நன்னுதல் அரிவை
காரினும் விரைந்தே”**

(ஐங்குறுநூறு பா.எ.492)

மேலும், தலைவி தனது இல்லமும், இல்லத்தாரும் மட்டுமே நன்கு வாழ வேண்டும் என நினைக்கவில்லை. நாட்டில் நல்மழை பெய்யவும், வயல்வளம் சிறக்கவும் அரசனது கோல்முறை சிறப்படைய வேண்டுமென விரும்பினாள் என்பதை

**“வேந்துபகை தணிக யாண்டுபல நந்துக
என வேட்டோளே யாயே”**

(ஐங்குறுநூறு பா.எ.6 அடி2-3)

ஏன்ற வரியின்மூலம் அறியலாம்.

கல்வியும் வீரமும்

சங்ககால மகளிராயினும் இக்கால மகளிராயினும் இயல், இசை, கூத்து என்னும் தமிழின் முத்துறையிலும் நல்ல தேர்ச்சிபெற்று விளங்கினர் பெண்கள். கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து விளங்கினர். பல பெண்பாற் புலவர்களின் பாடல்களே இதற்குச் சான்றாகும். ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்ட பெண்பாற் புலவர்கள் சங்கப் புலவர்கள் வரிசையில் இடம் பெற்றிருக்கக் காணலாம். நச்செள்ளையார், நன்முல்லையார், ஓளவையார் போன்றோரே இதற்குச் சான்றாகும். மேலும் ஆடவரைப் போன்றே முதுகுடி மகளிர்க்கு மறமாகிய வீரவுணர்ச்சி உண்டு. மறக்குடியில் பிறந்த பெண்ணொருத்தி, முதல் நாட்போரில்தன் தமையனும், மறுநாட்போரில் தன் கணவனும் மடிந்த நிலையிலும் தன் குடிக்கு ஒருவனாய் எஞ்சிநிற்கும் தன் இளம்பருவத்து மகனை அழைத்து, அவன் கையில் வேலினைக் கொடுத்து, வெள்ளுடை அணிவித்து, தலை முடியினை எண்ணெயிட்டு வாரிமுடித்து, செருமுகம் நோக்கிச் செல்க என விடுத்தாள், “ஒருமகன் அல்லது இல்லோள் செருமுக நோக்கிச் செல்கென விடுமே”

(புறநானூறு பா.எ.279 அடி10-11)

என்ற புறநானூற்றப் பாடல் வரி விளக்குகின்றது. பெண்கள் தாம் இருக்கும் இடம் சார்ந்து மென்மையும் வன்மையும் உடையவர்களாக இருப்பது இயல்பான ஒன்று அவர்கள் நாணம் முதலான குணங்களின் காரணமாகவோ, உடலில் மெல்லியல்பின் காரணமாகவோ ஏதேனும் ஒன்றைப் பற்றிக் கொண்டோ சார்ந்து நின்றோ எதிரில் இருப்போரைப் பார்ப்பதையும் வினவுவதையும் இயல்பான செயல்களாகப் புரிகின்றனர் என்பதை அறியலாம்.

அறிவும் ஆற்றலும்

நாடு விட்டு நாடு சென்று நயம்படத் தூதுரைத்தனர் ஓளவை முதாட்டி ஓளவையின் ஆற்றல்சார்ந்த அறிவுத்திறத்தால் அதியமானுக்கும் தொண்டைமானுக்கும் நடைபெற இருந்த போர் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது.

கரிகாற்சோழனும், பெருஞ்சேரலாதனும், வெண்ணிப்போரில் பொருதபோது வளவன் எய்த வாளி, சேரனது மார்புவழிச் சென்று புறத்திலும் புண் செய்துவிட அம்முது குப்புண், இழுக்குக்குரிய புறப்புண்ணினறி விழுப்புண்ணையெனினும் புறப் புண்ணாகவே கொண்டு நாணி வடக்கிருந்து உயிர்விடத் துணிந்தான் சேரன். அதே சயமயத்தில் வளவன்தன் வெற்றியைக் கொண்டாடினான். பலரும் அவனது வெற்றியைப் போற்றிப் புகழ்ந்தனர். வெற்றி பகைவனின் பண்பையும் மறக்கச் செய்து வெறியாக மாறுவது உலகத்தியற்கை. அம்மாபெரும் வெற்றிமுழக்கக் கூட்டத்திலே பகைவனைப் பாராட்டும் பண்பு ஒரு பெண்பாற் புலவரிடம் காணப்பட்டது வெண்ணிக்குயத்தியார் எண்ணித் துணிந்து எழுந்துரைத்தார்.

**“வென்றோய் நின்னினும் நல்லன்
அன்றே கலிகொள் யாணர் வெண்ணிப்
பறந்தலை மிகப்புகழ் உலகம் எய்திப்
புறப்புண் நாணி வடக்கிருந்தோனே”**

(புறநானூறு பா.எ.66 அடி5-8)

அவ்வம்மையினது அறிவும் ஆற்றலும்

அஞ்சாமையும் நடுவுநிலைமையுந்தான் என்னே, இத்தகைய கல்வித்திறனே யன்றிப் பொது அறிவும் பெற்று விளங்கினர். நம் தமிழக மகளிர். அறிவையும் ஆற்றலையும் கொண்டு குடும்பத்தினை வழிநடத்திச் செல்ல நம் முன்னோர்களின் அறிவையும், ஆற்றலையும் கடைபிடித்து வாழ்ந்தமையால் புலனாகிறது. சேடியரும் ஆடற்மகளிரும் சேடியர் எனப்படும் பணிப்பெண்கள், தலைவிக்குப் பணிவிடை செய்யும் பாங்கோடு தலைவிக்கு ஆறுதல் கூறுபவராகவும் சித்தரிக்கப்படுகின்றனர். இளமைப் பொலிவுடனும் தலைவியின் பிரிவுத் துயரைத் தணிவிக்கும் பணியினை மேற்கொள்பவராகச் சேடியர் விளங்குகின்றனர்.

“தளிரேர் மேனித்தாய் சுணங்கின் அம்பனைத் தடைஇய மென்றோள் முகிழ்முலை வம்புவிசித் தியாத்த வாங்குசாய் நுகுப்பின் மெல்லியல் மகளிர் நல்லடி வருட”

(நெடுநல்வாடை அடி148-151)

எனச் சேடியரின் தோற்றம் சித்தரிக்கப்பட்டு, தலைவியின் அடிகளை வருட ஆறுதல் கூறும் பணியினையும் கூறும் வகையில் அமைகின்றது. அடிவருடுதல் என்பது பண்டைக் காலத்தில் ஆற்றுவிக்கும் முறைகளில் ஒன்று என அறியப்படுகிறது.

பண்டைக்காலத்தில் மக்களை மகிழ்விக்கும் ஆடற்கலையில் சிறந்த மகளிர் இருந்தனர். இவர்கள் பாடல்கள் பாடுவதிலும் தேர்ச்சியுற்று இருந்தனர். இவர்கள் தங்களது கலைத்திறன் மூலம் மக்களை மகிழ்வித்தனர். இதனை உணர்த்தும் விதமாக நெடுநல்வாடை ஆடல் மகளிர் நிலையைச் சித்தரிக்கிறது.

“நீடுநினைந்து தேற்றியும் ஓடுவளை திருத்தியும் மையல் கொண்டு மொய்யென வுயிர்த்தும் ஏவுறு மஞ்சையி னடுங்கி யிழை நெகிழ்ந்து”

(முல்லைப்பாட்டு அடி82-84)

எனத் தலைவியின் வருத்த மொய்ப்பாடு

கள் தலைவியின் பிரிவினைக் காட்டுகின்ற கையில் அமைகின்றன. பெண்கள் குடும்ப அமைப்பில் இருந்தாலும் தங்களின் கற்புநிலை தவறாது கலைகளிலும் ஈடுபட்டு வந்திருந்தமை அறியலாம்.

கலையறிவு

இல்லறக் கடமையோடு மகளிர் கலைகள் பல கற்றிருந்தனர். கலையுணர்ச்சி பொருந்தத் தம்மை ஒப்பனை செய்து கொள்வர். தம் சிறுவர் சிறுமியர்க்கும் கற்பனை நிறைந்த ஒப்பனை செய்து மகிழ்வர். ஓவியம் தீட்டல், ஆடல், பாடல் ஆகிய கலைத்துறைகளில் மகளிர் சிறந்து விளங்கினர். திணைப்புணங்காத்த கன்னியொருத்தி தன் இன்னிசையால் மதகரியையும் மயங்கி உறங்கச் செய்தாள் என்பதனை,

“ஓலியல் வார்மயிர் உளரினள் கொடிச்சி பெருவரை மருங்கில் குறிஞ்சி பாடக்குரலும் கொள்ளாது நிலையினும் பெயராது படாஅப் பைங்கண் பாடுபெற்று ஓய்யென மறம் புகல் மழகளிறு உறங்கும்”

(அகநானூறு பா.எ.102 அடி5-9)

என்ற அகநானூற்றுப் பாடல் வரியின்மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம். மேலும் சங்ககாலத்தில் குடிசைக் கைத்தொழில்கள் எனப்பெரிதும் பேசப்படும் நூல்நூற்பு, ஓலை வேலை முதலியனவும் வீடுதோறும் நடைபெற்றன என்பதனைப் பருத்திப்பெண்டிர் இரும்பனங்குடை எனும் சொற்றொடர்கள் விளக்கும். தாய்மார் வீட்டுப்பொருட்கள், தோட்டப்பொருட்களான தென்னை, பனை முதலியவற்றின் இளங்காய்கள் முதலியவற்றால் சிறு தேர் முதலியன சிறார்க்குச் செய்து கொடுத்தனர்.

கைம்மை நோன்பில் பெண்கள்

இயற்கையாலோ அல்லது செயற்கையாலோ கணவனை இழந்த மகளிர் அவர்தம் நினைவோடு கைம்மை நோன்பு நோற்பது சங்ககால மரபு ஆகும். அந்நோன்பின் இயல்பையும் புறநானூற்றுப் பாடல்கள்

தெளிவாக உணர்த்துகின்றன. மேலும், பெண்கள் தங்களுடைய வைராக்கிய நெஞ்சில் விடாபிடியாக இருந்தமை புலனாகிறது.

முடிவுரை

பெண்கள் இல்லறத்தின் உயிராகவும் இருந்தபோதும், அவர்களுக்குக் கணவனோடு இருந்த காலத்தில் உயர்நிலையும் கணவனை இழந்த காலத்தில் இழிநிலையும் சமூகத்தினால் வழங்கப்பட்டதோடு இழிவாகவும் நடத்தியதை அறியலாம். தலைவனின் இன்பத்திலும், துன்பத்திலும் பங்கெடுத்து, வாழ்ந்தவள் தலைவி. பெண்களே சமூகத்தில் முக்கியப்பங்குவகித்த போதும் அவர்களுக்கு உரிய உரிமைகள் யாவும் முழுமையாகக் கொடுக்கப்படாத நிலையே இன்னும் இருந்தாலும், பெண்களே சிறப்பிற்குரியவராகவே ருதப்படுகின்றனர். பெண் உரிமை என்பது பேணப்படக்கூடியது. குடும்பக் கட்டுமானத்தைப் பலப்படுத்தக்கூடியது. உறவுகளைப் பேணக்கூடியது. மனம், உடல் தொடர்புடைய பண்பாடுகளைப் பாதுகாக்கக் கூடியது எனினும் வளர்ந்து வரும் உலகியல் மாற்றத்திற்கேற்றவாறு மாற்றியமைத்துக் கொள்ளக் கூடியது.

பெண்கள் குடும்ப அமைப்பில் கவிதைபாடினர். இசைபயின்றனர், கணவனைப் போற்றினர். தெய்வத்தைத் தொழுதனர். விருந்தோம்பல் விரும்பச் செய்து நாட்டுப்பற்றும் வீட்டுப்பற்றும் மிகவும் பெற்றிருந்தனர் என்பதனை இலக்கியங்களின் வாயிலாகவும் அறியலாம். இறுதியாக அதே நேரத்தில் உறுதியாகக் கூறத்தக்கது என்னவெனில் சங்ககாலத்திலும், இக்காலத்திலும் மகளிர் பெற்றிருந்த இடம் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தது என்பதாகும். வாழ்ந்தோங்குக மகளிரின் தனிப்பெரும் பண்பாடு.

துணைநூற்பட்டியல்

1. சுப்பிரமணியன் ச.வே, நற்றிணை, (2010), சங்க இலக்கியம் எட்டுத்தொகை மூலமும் தெளிவுரையும், மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, இந்தியா
2. சுப்பிரமணியன் ச.வே, ஐங்குறுநூறு, (2010), சங்க இலக்கியம் எட்டுத்தொகை மூலமும் தெளிவுரையும், மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, இந்தியா
3. சுப்பிரமணியன் ச.வே, கலித்தொகை, (2010), சங்க இலக்கியம் எட்டுத்தொகை மூலமும் தெளிவுரையும், மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, இந்தியா
4. சுப்பிரமணியன் ச.வே, குறந்தொகை, (2010), சங்க இலக்கியம் எட்டுத்தொகை மூலமும் தெளிவுரையும், மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, இந்தியா
5. ஔவை துரைசாமிப்பிள்ளை.சு புறநானூறு மூலமும் உரையும், (2010), பும்புகார் பதிப்பகம், சென்னை, இந்தியா
6. மாணிக்கம். அ, அகநானூறு மூலமும் உரையும், (2009), வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை, இந்தியா
7. பசுபதி .ம.வே, திருக்குறள், (2010), செம்மொழித் தமிழ், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் வெளியீடு, தஞ்சாவூர், இந்தியா
8. பசுபதி. ம.வே, நெடுநல்வாடை, (2010), செம்மொழித் தமிழ்இ தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் வெளியீடு, தஞ்சாவூர், இந்தியா
9. பசுபதி.ம.வே, முல்லைப்பாட்டு, (2010), செம்மொழித் தமிழ், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் வெளியீடு, தஞ்சாவூர், இந்தியா